

УДК 373

А.А. Демченко
канд. филол. наук

Ю.Ю. Стан
Институт развития образования Краснодарского края,
г. Краснодар, Россия

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Самореализация человека в современном обществе немислима без ориентации в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии развиваются быстро и прочно входят в нашу жизнь, к педагогам предъявляется все больше требований со стороны общества, поэтому для полноценного сотрудничества с современным «продвинутым» школьником они нуждаются в качественной подготовке с учетом современных тенденций образования [1].

В относительно недавнем прошлом учитель являлся единственным источником информации, школьники считали мысли и слова педагога истиной. Сейчас учащиеся подвергают сомнению факты и явления действительности, стараются их перепроверить в сети Интернет, где может размещаться ложная или субъективная информация. Это свидетельствует о необходимости обучения школьников критическому осмыслению информации и формирования у них познавательного интереса к работе со словарями как проверенными источниками знаний. По мнению Л.В. Щербы, «каждое мало-мальски сложное слово, в сущности, должно быть предметом научной монографии» [3, с. 285].

Одной из своеобразных форм познавательной деятельности является диалог «человек – словарь». Формирование речевой культуры носителя русского языка, тем более учителя, немислимо без обращения к словарям как уникальному объекту научной мысли лингвистов-лексикографов. Возрастает осознание роли словарей во всех сферах жизни общества, в осмыслении историко-культурного наследия народа. Необходимость формирования лексикографической культуры, способности и потребности искать ответы на возникающие вопросы в словарях определяет особую значимость этого рода изданий.

Заметим, что в последнее время очертания современной лексикографии существенно изменились, также расширились и возможности пользователя словарей. Развитие лексикографической практики идет по нескольким направлениям: создаются словари, содержащие широкие лексические пласты («Большой толковый словарь синонимов русской речи», «Россия. Большой лингвострановедческий словарь», «Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века»). В 2016 г. был выпущен «Большой универсальный словарь русского языка», над которым более 25 лет работали лингвисты Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. В нем в каждой словарной статье собрана информация о различных сторонах и качествах слова: подробная семантическая характеристика, синонимы и антонимы к разным значениям слова, этимология, трудности употребления.

Расширяется круг словарей, описывающих отдельные уровни языка (орфоэпические, семантические, фразеологические, словообразовательные, грамматические словари); активно разрабатываются словари, которые обращены к широкому кругу адресатов (словари для разных возрастных групп обучающихся, адаптированные издания «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля). Создаются и словари, принципиально отличные от суще-

ствующих, в которых отражаются современные достижения языкознания («Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений», «Словарь аббревиатур иноязычного происхождения», «Словарь модных слов»). Имеющийся лексикографический потенциал нуждается в активизации для повышения речевой культуры современного общества.

Ученые-лингвисты пристальное внимание уделяют и лексикографическому образованию школьников: публикуются серии настольных словарей, адаптированных для начальной, средней и старшей школы. Поэтому систематическое использование словарей в образовательном процессе имеет значение уже в начальной школе: оно будет способствовать как достижению предметных результатов освоения основной образовательной программы, формированию познавательного интереса, так и развитию речевой культуры обучающихся. В связи с этим возникает необходимость формирования лексикографической компетентности учителя начальных классов, которая включает «осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и коммуникативных задач, умение выбрать нужное лексикографическое издание с учетом его типа и жанра, умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую информацию о слове, умение сопоставлять различные словари» [2, с. 599–600].

К содержательному компоненту лексикографической компетентности мы относим совокупность собственно языковых знаний. Показателями сформированности данного компонента является знание типологии словарей и их назначения, структуры словаря, принципа его построения, словарных статей словарей различных типов.

Операционную сторону лексикографической компетентности составляют умения использовать словари в целях языкового образования и речевого развития: умение соотносить учебную задачу, назначение и название словаря, умение образовывать начальную форму изменяемых частей речи, умение находить слово в словаре при использовании алфавита, умение ориентироваться в структуре словарных статей, находить основную и дополнительную информацию, с учетом шрифта, условных обозначений и помет, умение менять стратегию чтения в зависимости от цели использования словарей.

Критерием сформированности операционного компонента служит количественный показатель: скорость выполнения задания и количество ошибок, допущенных при осуществлении операций, составляющих рассматриваемое умение.

Мотивационный компонент лексикографической компетентности проявляется в осознании учителями методической цели использования словарей, в потребности их применения в различных ситуациях.

Поскольку все компоненты умения тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, уровень овладения умением пользоваться лингвистическими словарями определяется сформированностью каждого компонента.

Отечественная лексикография изучает широкий спектр словарей, однако следует признать, что общий уровень лексикографической грамотности общества остается очень низким. Многие уникальные словари оказываются недоступными для большинства пользователей. Лексикографические издания до сих пор не стали необходимым средством познавательной деятельности в разных типах образовательных организаций. Десятки переизданных и вновь созданных словарей заполняют библиотеки, но часто остаются невостребованными, поскольку и у преподавателей, и у обучающихся не сформированы устойчивые навыки пользования словарной продукцией. Снижение общего уровня речевой культуры заставляет особенно остро осознать роль словаря как важного и незаменимого пособия, формирующего навыки сознательного отношения к своей речи.

Преследуя цель обучения рациональному пользованию словарями учителей начальных классов на курсах повышения квалификации в ГБОУ «ИРО Краснодарского края», мы исходим из того, что работа со словарем предполагает извлечение необходимой для организации учебного процесса информации из словарной статьи, понимание смысла слова в контексте. В связи с этим работа с лингвистическими словарями рассматривается нами в рамках речевой деятельности. Подобная работа влияет не только на формирование нормативно правильной

речи учителя, но и затрагивает коммуникативную, этическую и эстетическую составляющие. Владение полной информацией о слове развивает выразительность и интуитивность, образность и эмоциональность речи педагога.

Особое внимание учителей начальных классов на курсах повышения квалификации уделяем знакомству и методике работы со словарями для младших школьников. Оформление таких изданий очень наглядно: крупный шрифт, использование различных цветов, иллюстрации сопровождают все слова или по меньшей мере большую их часть. Объясняющие тексты (лексикографические рассказы) заменяют общепринятую, традиционную структуру словарной статьи. В словарях могут присутствовать задания или упражнения.

Язык словарей – информационный, формализованный, кодированный, предопределяющий и технику чтения: в научной литературе такое чтение называют зрелым, гибким, динамичным. Следовательно, педагогу необходимо овладеть комплексом сложных процессов поиска, основными элементами которого являются ориентировка в тексте словарной статьи, использование уже имеющихся знаний при осознании смысловой оболочки слова, выявление закономерностей развития лексемы в языке, обработка визуально воспринимаемой информации и ее запоминание.

Например, для предварительного ознакомления педагога со словарем на занятиях используется просмотровой вид чтения, целью которого является получение самого общего представления о содержании словаря, словарной статьи. Задачей учителя является установление факта наличия или отсутствия в тексте словарной статьи информации, представляющей для него интерес. В связи с этим полезна установка на нужную/ненужную, но интересную/ненужную информацию о словах.

Ознакомительное чтение предполагает беглое прочтение содержания словарной статьи для понимания основной информации, при этом допустима потеря дополнительных сведений. Для овладения навыками ознакомительного чтения необходимо научить педагогов быстро выделять основную и второстепенную информацию в словарной статье, видеть ключевые слова (понятия).

Изучающее чтение предполагает умение максимально точно и полно извлечь информацию из словарной статьи. Педагог получает установку на воспроизведение или использование полученных языковых фактов. *Поисковое чтение* предусматривает быстрый просмотр с целью поиска слова, факта, грамматической или стилистической пометы, его синтагматических и парадигматических возможностей. Оно способствует развитию зрительного восприятия и отрабатывается, например, при работе с алфавитным порядком расположения слов.

Чтобы отработать разные виды чтения словарных статей, мы используем на курсах повышения квалификации для учителей начальных классов аналитико-синтетическую работу по созданию карточек как дидактического лексикографического материала. Предварительно происходит знакомство с лексикографией как разделом языкознания, типологией словарей русского языка, отличительными особенностями словарей разных типов. На следующем этапе идет усвоение методики организации проектной деятельности по созданию «Словарика младшего школьника», который включает универсальные карточки, отражающие многоаспектную характеристику слова. В классах с высокомотивированными обучающимися можно создавать карточки для каждого словаря в отдельности, чтобы школьники понимали различия в словарной характеристике слов из разных словарей. Педагоги планируют заполнение словарных карточек на уроках русского языка с учетом темы, целей и предполагаемых результатов.

Так, анализ слова «человек» в толковом словаре можно начать на уроке в 1 классе по теме «Язык и речь, их значение в жизни людей», а вернуться к нему во 2 классе при изучении темы «Лексическое значение слова». Чтобы лучше отработать тему «Однокоренные слова», во 2 классе целесообразно обратиться к морфемно-словообразовательному словарю и подобрать к слову «человек» родственные слова из словообразовательных цепочек (рис. 1). При изучении темы «Число имен существительных» в 3 классе интересной будет работа по

поиску в словарях устаревшей формы множественного числа «человеки» и разбор причин этого устаревания (рис. 2). В каждом классе учитель будет возвращаться вместе с детьми к универсальной карточке и постепенно заполнять ее. Интересной для младших школьников может быть работа по созданию ассоциативных рисунков, которые помогут лучше запомнить графический облик слов с непроверяемыми написаниями (рис. 3).

ЧЕЛОВЕК

Вид словаря	толковый	
Значение:	Живое существо, которое умеет думать и говорить	
Грамматические признаки:	Постоянные: м.р., 2 скл., одуш., нариц.	Непостоянные: ед.ч., И.п.
Примеры:	человек	во мн.ч. – люди устар. - человеки
Однокоренные слова:	Человечек, человецишка, человечество, человеческий, человечесий	Формы слова: человека, человеку, человеком, о человеке
Это интересно:	Дерево смотри в плодах, человека — в делах. Землю красит солнце, а человека место (пословицы).	На земле он всех умней, Потому и всех сильней. (Загадка)

Рис. 1. Пример словарной карточки (толковый словарь)

ЧЕЛОВЕК

Вид словаря	этимологический	
Значение слова:	человек изначально – ‘обладающий полной силой, взрослый мужчина’. Слово, скорее всего, являлось сложным и состояло из двух корней: <i>čelo-</i> и <i>věk-</i> : <i>čelo</i> в значении ‘верх, возвышенность’, а <i>věkъ</i> означало ‘сила’	
История слова:	От древнерусского	общеславянское
Примеры:	<i>человѣкъ</i>	<i>Čelovĕkъ - человече</i>
Это интересно:	Во мн.ч. - ЛЮДИ	Стоят два кола, На кольях бочка, На бочке кочка, А на кочке дремучий лес. (Старинная загадка)

Рис. 2. Пример словарной карточки (этимологический словарь)

ЧЕЛОВЕК

Вид словаря	орфографический	
Тип орфограммы	непроверяемые безударные гласные в корне слова: ЧЕ-ЛО-ВЕК	
ЗАПОМНИ: <ul style="list-style-type: none"> • <i>человéчный</i> • <i>человéческий</i> • <i>человéчек</i> • <i>человéчище</i> • <i>очеловéчить</i> • <i>по-человéчески</i> 	челОвек	

Рис. 3. Пример словарной карточки (орфографический словарь)

Использование словарей на уроках в начальной школе дает возможность открыть детям смысловую сторону слова как деятельностьную. Словарь содействует закреплению системных языковых связей в мышлении младших школьников, что обеспечивает формирование языкового сознания. Так, использование этимологического словаря рассматривается нами как один из самых эффективных приемов в обучении написанию «трудных» в орфографическом отношении слов. Сведения о происхождении изучаемых слов способствует осознанию причин написания. Исходя из данного положения, неотъемлемой частью словарно-орфографической работы является использование этимологического словаря с целью получения этимологической справки. Представляется целесообразным выяснение этимологии слов одной тематической группы: птицы (воробей, петух...), школьные принадлежности (карандаш, пенал...), животные (заяц, медведь...) и т. д.

На курсах повышения квалификации учителя подробно анализируют методические компоненты деятельности в работе над словом:

- 1) наблюдение за живой речью и анализ готового образца (текста, предложения, словосочетания);
- 2) рассмотрение слова с различных сторон (фонетической, грамматической, лексической и т. д.);
- 3) создание (или естественное возникновение) проблемной ситуации: необходимость выяснения значения слова или фразеологизма, установление правильного варианта орфоэпического произношения или орфографически верного написания слов и т. п.;
- 4) организация частично-поисковой деятельности, извлечение сведений из лингвистических словарей, «словесные отчеты» учащихся.

Развитие познавательной деятельности учащихся связано и с изменением условий использования словаря: ребенок не просто находит слово в словаре, но и, опираясь на толкование, составляет собственное словосочетание, предложение, упражняется в умении употреблять слово в речи. Использование словарей разных типов требует от младших школьников умения учитывать особенности текстов словарных статей при их чтении, поэтому учителю следует знакомить учащихся с особенностями словарных статей в разных типах словарей. Выбор типа словаря зависит от того, какие именно стороны того или иного слова являются затруднительными для младших школьников.

Таким образом, речевая культура как компонент общей культуры учителя требует совершенствования, она не ограничивается знанием норм литературного языка. Показателями речевого развития являются и богатство словарного запаса, и умение логично, эмоционально выражать свои мысли. С другой стороны, способность грамотно организовать систематическую работу со словарями в практике преподавания говорит о высокой методической куль-

туре педагога. Обучение учителей начальных классов работе с лингвистическими словарями должно строиться на основе методики взаимосвязанного и параллельного обучения гибкому чтению, овладения умением переключаться с одного вида чтения на другой в зависимости от конкретных целей обращения к словарю и характера текстового материала.

Литература

1. Козырев В.А., Черняк В.Д. Образовательная среда. Языковая ситуация. Речевая культура: Монография. СПб., 2007. 171 с.
2. Черняк В.Д. Современная лексикография как инструмент формирования лингвистически компетентной личности // Проблемы истории, филологии, культуры. 2011. № 3 (33). С. 598–601.
3. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии // Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974. 428 с.

©Демченко А.А., Стан Ю.Ю., 2020